

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИКОСНЕГО ОСТЕОСИНТЕЗА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ МЕЖБЕРЦОВЫХ СВЯЗОК И ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЛОДЫЖЕК**Гафуров Ф.А.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** В мире проводится ряд научных исследований по ранней диагностике и лечению повреждений дистального межберцового синдесмоза, сопровождающихся переломами лодыжек, с помощью различных фиксаторов: результаты научных разработок, таких как установка наружных устройств при восстановлении переломов лодыжек и разрывов синдесмоза закрытым методом, операции с использованием винтов и пластинок при открытом методе, фиксации дистального синдесмоза с использованием лавсана; восстановление связок и элементов мягких тканей, продолжают анализироваться. Показания к конкретному методу лечения до сих пор неясны, а иногда и противоречивы. Однако в связи с недостаточной эффективностью хирургического лечения актуальна оптимизация хирургических методов лечения разрывов дистальных синдесмозов, сопровождающихся переломами лодыжек.*

***Ключевые слова:** голеностопный сустав, лодыжки, синдесмоз, остеосинтез.*

RESULTS OF USING INTRAVITRICAL OSTEOSYNTHESIS IN INJURIES OF INTERTIBERCAL LINDS AND FRACTIONS OF TOOTHES**Gafurov F.A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** Globally, a number of scientific studies are being conducted on the early diagnosis and treatment of distal intervertebral syndesmosis injuries accompanied by ankle fractures using various fixers: the results of scientific developments such as the installation of external devices when restoring ankle fractures and syndesmosis ruptures using the closed method, operations using screws and plates using the open method, fixation of distal syndesmosis using lavsan, and the restoration of ligaments and soft tissue elements continue to be analyzed. Indications for a specific treatment method are still unclear, and sometimes contradictory. However, due to the insufficient effectiveness of surgical treatment, it is relevant to optimize surgical methods for treating distal syndesmosis ruptures accompanying ankle fractures.*

***Keywords:** ankle joint, ankles, syndesmosis, osteosynthesis.*

БОЛДИРЛАРАРО БОҒЛАМЛАР ШИКАСТЛАНИШИ ВА ТОВОН СИНИШЛАРИДА БЎҒИМ ИЧИ ОСТЕОСИНТЕЗИНИ ҚЎЛЛАШ НАТИЖАЛАРИ**Гафуров Ф.А.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Дунёда тўтиқлар синиши билан бирга кечувчи болдирлараро дистал синдесмоз жароҳатларини эрта таъхислаш ва турли хил фиксаторлар ёрдамида даволашга бағишланган қатор илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда: тўтиқлар синишлари ва синдесмоз ажралишларини тиклашда ёпиқ усулда ташиқи мосламалар ўрнатиши, очик усулда винтлар ва пластинкалардан фойдаланилган холда операцияларни ўтказиши, тутамли лавсан ёрдамида дистал синдесмозни фиксациялаш; бўғим бойламлари ва юмшоқ тўқима элементларини тиклаш каби илмий ишланмалар натижалари хали ҳамон таҳлил қилиб келинмоқда. Муайян даволаш усули учун кўрсатмалар ҳали ҳам ноаниқ ва баъзан қарама-қаршиликлар юзага келади. Бироқ, жарроҳлик усулида даволаш натижаларининг самарадорлиги етарли эмаслиги сабабли, тўтиқлар синиши билан бирга кечувчи дистал синдесмоз ажралишларини даволаш учун жарроҳлик усулларини оптималлаштириши муҳим ҳисобланади.*

***Калит сўзлар:** ошиқ-болдир бўғими, тўтиқлар, синдесмоз, остеосинтез.*

В основу исследования положено сравнение результатов лечения 117 больных с повреждениями дистального синдесмоза, сопровождавшимися повреждениями связок голеностопного сустава и переломами лодыжек. Были подобраны пациенты, проходившие лечение в Самаркандском филиале Республиканского специализированного травматолого-ортопедического научно-практического медицинского центра с 2020 по 2022 года. Пациенты были разделены на 2

группы: основную и контрольную. Основную группу составили 51 пациент, получавшие лечение по разработанному нами способу применения устройства. В группу сравнения вошли 66 пациентов, которым был выполнен остеосинтез с использованием Болт-стяжки. Среди больных было 48 (40,4%) мужчин и 69 (59,6%) женщин. Возраст варьировался от 18 до 59 лет, средний возраст $33,1 \pm 3,6$ года. Число больных среднего возраста (21-40 лет) составило 99 (84,5%). Травмы чаще встречаются у женщин, статистически значимых различий между мужчинами и женщинами в распределении по возрастным группам не выявлено ($p > 0,05$). Больные были госпитализированы в первые 3 дня после травмы в 36,8% случаев (43 человека), в 39,3% случаев (46 человек) через 3 дня и в 23,9% случаев (28 человек) через более 3 недель. Причинами поздней госпитализации явилось консервативное лечение в амбулаторных условиях по месту жительства больных. В этой главе приведены методы диагностики повреждений дистального синдесмоза, рентгенологические, ультразвуковые и МРТ исследования. Результаты статистического анализа представлены в конце главы.

После хирургического вмешательства больные регулярно осматривались хирургом, проводившим операцию через 3, 6 и 12 месяцев, а также пациенту проводилось рентгенологическое и клиническое обследование. По окончании приема пациент и врач заполняли анкету.

В контрольной группе 66 пациентам (56%) остеосинтез выполнен с использованием традиционной болт-стяжки. При этом, если синдесмоз не восстановлен, кости голени укрепляются близко друг к другу.

В основной группе 51 пациентам (44%) был выполнен разработанный нами метод внутрикостного остеосинтеза. Техника операции, выполненной больным, осуществлялась следующая: производят петлеобразный разрез (5-6 см) мягких тканей в области голеностопного сустава (рис. 1), основанием его в сторону малой большеберцовой кости. Послойно рассекают мягкие ткани и вскрывают дистальную часть малой большеберцовой кости.

Сверлом просверливают отверстие для введения шурупа через малую берцовую кость в большую (открывают канал диаметром 3-3,5 мм). Шуруп фиксируют кончиком внутри большеберцовой кости в области синдесмоза. Затем в зубчатую ручку шурупа вводят шуруп с просветом, в проекции синдесмоза малую большеберцовую кость ввинчивают в метафизарную часть с шестигранной площадкой, что обеспечивает стабилизацию взаимного положения костей. Затем на резьбовой стержень надевают самоконтращуюся гайку и проворачивают гайку гаечным ключом, кости сжимаются до необходимой величины. При повороте гайки кости сближаются друг с другом, но сохраняется возможность движения по гладкой части, обеспечивающей необходимый объем перемещения по рычагу шурупного резца, таким образом восстанавливается межберцовый синдесмоз с сохранением подвижности, что предотвращает развитие ее дегенеративных процессов. Для фиксации положения гайки можно ввинтить вторую промежуточную нажимную гайку. Послойно ушивают слои раны. Устройство применяется для остеосинтеза при переломах голеностопного сустава с разрывом связок дистального межберцового синдесмоза малоинвазивным хирургическим методом, что позволяет провести раннюю активацию и реабилитацию пациентов.

Устройство применяется для остеосинтеза при переломах голеностопного сустава с разрывом связок дистального межберцового синдесмоза малоинвазивным хирургическим методом, что позволяет провести раннюю активацию и реабилитацию пациентов.

Когда результаты рентгенологического и УЗИ-исследований не дали полных результатов в диагностике голеностопного сустава, проводили МРТ-обследование. МРТ-исследование считается объективным методом обследования, подтверждающим или опровергающим повреждение костно-связочных структур. В результатах МРТ-обследования удалось определить изменения голеностопного сустава, переломы голеностопного сустава, трофические изменения межберцового синдесмоза и других суставов во всех плоскостях.

При использовании предлагаемого устройства удалось устранить вывихи за один хирургический разрез, выполнить стабильный остеосинтез костей голени, а также снизить процент послеоперационных осложнений и улучшить анатомо-функциональность. Метод остеосинтеза позволяет снизить интраоперационную травматичность, что создает благоприятные условия для заживления ран и уменьшает количество гнойно-некротических осложнений, позволяет пациентам рано встать на ноги.

С помощью предлагаемого устройства пролечен 51 пациент. Для объективной оценки голеностопного сустава у хирургически больных мы использовали шкалу Olerud-Molander Ankle Score (OMAS). По этой шкале оценивают боль, отечность, затруднения движений и трудовой деятельности, все показатели оценивались в баллах.

Средний срок удаления выработанного шурупа ($M \pm \sigma$) составил $22,4 \pm 2,6$ (20-24) недели. Через 12 мес у основной группы пациентов были отличные результаты по шкале OMAS - в 36 случаях (70,6%), хорошие - в 12 случаях (23,5%), удовлетворительные - в 3 случаях (5,8%). У больных контрольной группы отличные результаты по шкале OMAS - в 30 случаях (45,5%), хорошие - в 21 случае (31,8%), удовлетворительные - в 12 случаях (18,2%), неудовлетворительные - в 3 случаях, т.е. перелом металлического устройства (4,5%).

Выводы. Анализ проведенной литературы и клинических результатов пациентов показал, что голеностопный сустав имеет сложное биомеханическое строение и нуждается в устройствах, поддерживающих амортизационную и двигательную функцию сустава в период лечения. Комплексное использование методов диагностики (клинических, рентгенологических, УЗИ, МРТ) повысило уровень точности повреждений костных и сухожильных структур голеностопного сустава до 95,3-97,2%. Разработан метод измерения микроперемещений деталей устройства под действием растягивающих, сжимающих и скручивающих нагрузок различной интенсивности, отвечающий требованиям, предъявляемым к механическим свойствам устройства. Согласно инструкции предлагаемое устройство адекватно восстанавливает анатомо-функциональное состояние голеностопного сустава и улучшает результаты лечения на 92%. Отличные результаты по шкале OMAS в основной группе больных - в 36 случаях (70,6%), хорошие - в 12 случаях (23,5%), удовлетворительные - в 3 случаях (5,8%). Вторая группа больных имела отличные результаты по шкале OMAS - в 30 случаях (45,5%), хорошие - в 21 случае (31,8%), удовлетворительные - в 12 случаях (18,2%), неудовлетворительные - в 3 случаях (4,5%).

Список литературы:

1. Архипов С.В., Лычагин А.В. Современные аспекты лечения посттравматического деформирующего артроза голеностопного сустава. Вестник Травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова 2000: №4: 64-67 стр.
2. Бейдик О.В. Наружный чрезкожный остеосинтез при повреждениях дистальных эпиметафизов костей голени. Материалы VII съезда Травматологов-ортопедов России. Новосибирск 2002. – Т.1. Стр. 391-392.
3. Губанов А.В. Результаты оперативного лечения переломов лодыжек. Молодой ученый 2016 №3(2):165-167 стр.
4. Гюльназарова С.В., Давтян Г.Г. Восстановление функции голеностопного сустава при застарелых разрывах связок дистального межберцового синдесмоза. Гений ортопедии, №2, 2010. Стр. 81-84.
5. Доценко П.В., Демюкидов Р.А., Бровкин С.В. Лечение переломов лодыжек. Травматология и ортопедия XXI века: материалы VIII съезда Травматологов и ортопедов России. Самара 2006. Стр. 173-174.
6. Каллаев Н.О., Лыжина Е.Л., Каллаев Т.Н. Сравнительный анализ оперативных методов лечения около- и внутрисуставных переломов и переломовывихов голеностопного сустава. Вестник Травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 2004, №1. Стр. 32-35.
7. Кезля О.П., Харькович И.И., Ярмолович В.А., Бенько А.Н. Переломы заднего края дистального эпифиза большеберцовой кости. Вкн: Современные проблемы травматология и ортопедии. Воронеж: 2004: 124-125 стр.
8. Литвинов И.И., Ключевский В.В. Накостный малоинвазивный остеосинтез при закрытых нижней трети большеберцовой кости. Вестник Травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 2006, №1. Стр. 13-17.
9. Сысенко Ю.М., Смелышев К.Н. Возможности чрескостного остеосинтеза при лечении больных с внутрисуставными переломами дистального эпиметафиза большеберцовой кости. Гений Ортопедия №2. 2013. 96-99 стр.
10. Оганесян О.В., Коршунов А.В. Вестник Травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2002. №3. 83-87 стр.
11. Омельченко Т.Н. Переломы лодыжек и быстро прогрессирующая повреждение нижних конечностей как причины стойкой утраты трудоспособности. Ортопедия, травматология и протезирование 2013: 4 (593): 35-41 стр.
12. Павлов Д.В., Воробьева О.В. Клинико-биомеханическая оценка статико-динамических показателей после эндопротезирования голеностопного сустава. Вопросы с . 2012: №4(5): 7-11 стр.
13. Панков И.О., Салихов Р.З., Нагматуллин В.Р. Современные методы хирургического лечения неустранимых разрывов связок дистального межберцового сочленения. Практическая медицина. Казань. 2014. 4 (80) июнь, Том 2. 100-103 стр.
14. Панков О.И. Чрескостный остеосинтез при пронационно-эверсионных переломах дистального суставного отдела костей голени. Практическая медицина №4 (96) август. 2016. Т. 136-138 стр.

15. Панков И.О., Ю Салихов В.Р., Нагматулин В.Р. Современные методы хирургического лечения неустраненных разрывов связок дистального межберцового сочленения. Практическая медицина №4 (80) июль. 2014. Т. 100-104 стр.
16. Солод Э.И., Лазарев А.Ф., Гудушаури Я.Т., Какабадзе М.Т., Раскидайло А.С. Переломы лодыжек: особенности и новые возможности лечения. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 2011, №4. Стр. 19-22.
17. Телицын П.Н., Жила И.Г. Тактика лечения переломов и переломовывихов костей голеностопного сустава. Практическая медицина №6 (80) октябрь. 2015. Т. 31-36 стр.
18. Шаматов Н.М., Унгбоев Т.Э., Примов К.М. Диагностика и лечение повреждений голеностопного сустава. Ташкент, Медицина: 1985, 79с.
19. Шмидт Р., Бенели С. Влияние анатомических реконструкций связок на комплекс голеностопного сустава. Исследование Травматология и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 2000: №4; 64-67 стр.
20. Яременко Д.А., Шевченко Е.Г., Тармис В.Б. Внутрисуставной остеосинтез нижних конечностей как причины стойкой утраты трудоспособности. Ортопедия, травматология и протезирование. 2014: №2. 46-47 стр.

Для цитирования: Гафуров Ф.А. Результаты применения внутрикостного остеосинтеза при повреждениях межберцовых связок и при переломах лодыжек // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 220–223. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20584818>